

**HZ. PEYGAMBER'İN TAHNİK YAPTIĞI ÇOCUKLARLA İLGİLİ
RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ**EVALUATION OF THE NARRATIONS REGARDING THE CHILDREN TO WHOM
THE ROPHET MUHAMMAD PERFORMED TAHNIK**Meral METİN**Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Konya, Türkiye
e-posta: metinmeral403@gmail.com , ORCID ID: 0009-0004-0042-5815**Özet**

Tahnîk; ağızda ezilen hurmanın veya bal gibi tatlı bir maddenin yeni doğan bebeğin damağına sürülmesi şeklinde uygulanan bir Arap geleneğidir. İslâm'ın erken döneminde çocuk eğitiminin ve karakter inşasının ilk basamaklarından birini teşkil eden tahnîk uygulaması, nebevî terbiyenin biyolojik ve manevi bir tezahürüdür. Bu çalışma, Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından bizzat tahnîk edilen İbn Abbâs, Abdullah b. Zübeyr, Nu'mân b. Beşîr ve Sinan b. Seleme gibi çocuk sahâbilerin hayatlarını merkeze alarak, söz konusu uygulamanın bireyin şahsiyeti üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Nitel araştırma yöntemiyle sahâbî biyografilerinin incelendiği çalışmada, tahnîk ile başlayan nebevî temasın ve bereket duasının; bu şahsiyetlerin ilerleyen yaşlarındaki ilmî otorite, siyasi basiret, sarsılmaz irade ve ahlâkî hassasiyetleri ile arasındaki doğrudan ilişki tartışılmaktadır. Elde edilen bulgular, tahnîkin sadece sembolik bir ritüel değil, çocuğun ruhuna kazınan eğitici bir iz olduğunu ve karakter gelişiminde sarsılmaz bir temel oluşturduğunu göstermektedir. Tahnîk uygulamasına dair ilahiyat literatürü incelendiğinde, çalışmaların büyük ölçüde Hadis rivayetlerinin sıhhati ve fikhî hükmü etrafında yoğunlaştığı, buna karşılık uygulamanın manevi anlamı, sembolik değeri ve günümüz bağlamındaki yorumunun yeterince ele alınmadığı görülmektedir. Bu çalışma, tahnîkin hikmet ve manevi boyutunun önemine odaklanırken tahnîk uygulamasının tarihsel başarısından yola çıkarak, modern eğitim ve gelişim süreçleri için manevi bir model önerisi sunmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Hadis, Tahnîk, Çocuk Sahâbiler, Nebevî Terbiye, Bereket.**Abstract**

Tahnîk is an Arab tradition in which a chewed date or another sweet substance, such as honey, is gently rubbed onto the palate of a newborn baby. In the early Islamic period, tahnîk constituted one of the first stages of child upbringing and character formation, representing both a biological and spiritual manifestation of Prophetic nurturing. This study analyzes the effects of the tahnîk practice on individual character development by focusing on child Companions who were personally given tahnîk by the Prophet Muhammad (peace be upon him), including Ibn Abbas, Abdullah ibn al-Zubayr, Nu'man ibn Bashir, and Sinan ibn Salama. Using a qualitative research methodology based on the examination of Companions' biographies, the study discusses the relationship between the Prophet's direct contact and blessing through tahnîk and the later emergence of qualities such as scholarly authority, political insight, unwavering determination, and moral sensitivity in these individuals. The findings suggest that tahnîk was not merely a symbolic ritual but rather an educational imprint engraved upon the child's soul, providing a firm foundation for character development. A review of the theological literature on tahnîk reveals that existing studies have largely focused on the authenticity of hadith reports and the juristic rulings associated with the practice. In contrast, its spiritual significance, symbolic value, and contemporary interpretation have received comparatively little attention. While emphasizing the wisdom and spiritual dimensions of tahnîk, this study seeks to propose a spiritual model for modern educational and developmental processes by drawing upon the historical success of the practice.

Keywords: Hadith, Tahnik, Child Companions, Prophetic Tarbiyah, Rebate

Giriş

Sünnet, kelime anlamı itibarıyla izlenen yol, yöntem ve gidişat demek olsa da İslâm literatüründe Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerini kapsayan, Kur'ân-ı Kerîm'in yaşayan tefsiri niteliğindeki hayat tarzıdır. Müslümanlar için sadece bir ibadet rehberinden öte aynı zamanda hem maddî hem de mânevî sıhhati kapsayan bir şifa reçetesi olan sünnet; doğumdan ölüme kadar hayatın her anını tanzim eder. Bu rahmet dolu uygulamaların belki de en zarif ve hikmetli olanlarından biri, yeni doğan bebeğin hayata attığı ilk adımda gerçekleştirilen tahnîk sünnetidir. Tahnîk, Arapça حنك kelimesinin tef'îl bâbındaki mastarıdır. Dolayısıyla tahnîk; damak manasına gelen "hanek" kelimesinden türemiş olup hurmayı ezerek bebeğin damağına sürmek demektir. Tahnîk uygulamasının kökleri Cahiliyye dönemi Arap toplumunun sosyal ve kültürel dokusuna kadar uzanan yeni doğan bebeğe yapılan ilk karşılama ritüelidir (Cevâd, 2001). İslamiyet'ten sonra bu gelenek kaldırılmamış, eğitimsel bir derinlik ve manevi bir gelecek kazandırılmak suretiyle tahkim edilmiştir. İslâm öncesi daha çok fiziksel sağlık, ağız kaslarının güçlenmesi ve kabilenin bir parçası olma sembolizmi ön plandayken İslâm sonrası; salih kul olma, hikmet sahibi olma ve Peygamber ahlakıyla modellenme gibi yüksek eğitimsel amaçlar eklenmiştir. Bir hurmanın ezilerek bebeğin damağına sürülmesiyle icra edilen bu kadim gelenek, sadece nebevî bir bereket duası değil, aynı zamanda modern tıbbın yeni keşfettiği metabolik dengelerin binlerce yıl önceden öngörölmüş bir tezahürüdür.

Tahnîk, zâhiren sadece bir besin takviyesi gibi görünse de bâtinen bir çocuğun fitrat yolculuğına bereket ile başlamasıdır. Tıbbî perspektiften bakıldığında; yeni doğan bebeklerde görülebilecek ani kan şekeri düşüklüğünün (Koca, Atıntaş, & Duba, 2022) (hipoglisemi) önlenmesi, dolayısıyla beyin hasarına karşı koruma sağlanması yeni doğan açısından hayati bir öneme sahiptir (Harris, Weston, Signal, Chase, & Harding, 2013). Hurmanın içeriğindeki doğal şeker ve mineraller, bebeğin henüz olgunlaşmamış metabolizması için en güvenli enerji kaynağıdır. Ancak tahnîkin asıl önemi mânevî yönünde gizlidir. Zira bu uygulama, İslâm medeniyetinde fitratın korunması ve güzel bir ahlâkla yetişmesi için atılan ilk tohumdur (İbn Kayyim el-Cevziyye, 2019). Bebeğin damağına değen o tatlılık aslında Peygamber ahlâkına yönelişi temsil eder. Hikmet ve sıhhati bünyesinde barındıran bu uygulamanın köklü bir gelenek olduğunu anlayabilmek için, bizzat asr-ı saâdet'e giderek o günün çocuklarının bu mübarek uygulamadan nasıl nasiplendiğıne bakmak gerekir.

Hz. Peygamber'in Tahnik Yaptığı Çocuklar ve İlgili Rivayetlerin Analizi

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) tahnik yaptığı çocuklardan 14 tanesi kaynaklarda yer almaktadır. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) tahnik geleneğini uyguladığı çocukları, vefat tarihlerine göre kronolojik bir akışla şu şekilde sıralayabiliriz: Hz. Peygamber'in (s.a.v.) tahnik yaptığı çocuklar arasında vefatı ilk kaydedilen isim torunu Hz. Hasan (ö. 49) olmuştur. Onu sırasıyla Hz. Hüseyin (ö. 61), Nu'mân b. Beşir (ö. 64), Abdullah b. Abbas (ö. 68), Abdurrahman b. Zeyd b. Hattab (ö. 71) ve Abdullah b. Zübeyr (ö. 73) izlemiştir. Bu zincir, hicri 84 yılında vefat eden Abdullah b. Ebî Talha ve Abdullah b. Hâris b. Nevfel ile devam eder. Vefat tarihleri net olmayan; İbrahim b. Ebî Musa el-Eşârî, Münzir b. Ebû Üseyd, Sinan b. Ebî Seleme el-Hüzelî, Abdullah b. Hâris b. Amr, Muhammed b. Nübeyt ve Yahya b. Hallat ez-Zürakî gibi isimler de bizzat kendisinin tahnik yaptığı diğer çocuklar arasındadır (Güler, 2010).

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) dokunuşunun ve duasının bir insanın hayatındaki somut etkilerini daha iyi anlamak için bu özel terbiyeyle yetişen çocuk sahâbîlerin hayatlarını dikkatle incelemek gerekir. Böylece, tahnik ile atılan ilk mânevî tohumların ileride nasıl güçlü birer şahsiyete dönüştüğü net bir şekilde görülecektir.

1. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin

Hz. Hasan'ın ve Hz. Hüseyin'in doğumları, isimlendirilmeleri ve Allah Rasûlü (s.a.v.) tarafından tahnik yapılmaları konularına aynı rivayetler kaynaklık etmektedir.

Hz. Hasan'a, Allah Rasûlü'nün (s.a.v.) tahnik yaptığını bildiren rivayet, Hz. Ali'den nakledilmekte ve Hz. Hüseyin'in tahniki de aynı rivayette yer almaktadır. Rivayet şöyledir: "Hasan doğduğu zaman ona Harb ismini verdim. Ebû Harb şeklinde künyelenmem bana hoş geliyordu. Resûlullah gelip ona tahnik yaptı ve 'Oğluma ne isim verdiniz?' diye sordu. 'Harb' dedik. O da 'Onun ismi Hasen'dir' dedi. Sonra Hüseyin doğdu. Ona da Harb ismini verdim. Resûlullah geldi, ona tahnik yaptı. 'Oğluma ne isim verdiniz?' diye sordu. 'Harb' dedik. O da 'Onun ismi Hüseyin'dir' dedi" (Bezzâr, 2009; Taberânî t.y.).

Heysemî (ö. 807/1405) bu rivayetin birden çok isnadının bulunduğunu ve içlerinde sahih isnada sahip bir tarikin de yer aldığını belirtmektedir (Heysemî 1994) .

Hz. Hasan (r.a.), kardeşi Hz. Hüseyin (r.a.) ile İslâm dünyasında olduğu gibi Türkler arasında da Resûlullah'ın (s.a.v.) sevgili torunları sıfatıyla yüceltilmiş, sevilmiş ve sayılmış, onların isimleri, çocuklara verilen en yaygın isimler arasında yer almıştır (Fığlalı, 1998). Hz. Hasan (r.a.), Muaviye ile anlaşarak, Müslümanlar arasında kan dökülmesini önlemiştir. Müslümanların barış ve huzur içerisinde yaşamalarına vesile olmuştur. Bir rivayete göre Hz. Ebû Bekre demiştir ki: "Resûlullah'ı minberde gördüm, yanında Hz. Hasan vardı. Bazen halka yöneliyor, bazen Hasan'a yöneliyor ve: 'Şu oğlum, seyyiddir. Umulur ki, Allah (c.c.) bununla

iki muazzam müslüman orduyu sulha kavuşturacak' diyordu" (Buhârî, 1993, "Sulh", 9, "Menâkıb", 25, "Fedâilü'l-Ashâb", 22, "Fiten", 20).

Hz. Hasan (r.a.), "Müctebâ, (Hârizmî, 1409) takî, zekî ve sıbt" lakaplarıyla tanınmış, halîm selîm, cömert, sakin, vakarlı, siyaset ve fitneden kaçınan birisidir. Hz. Hasan (r.a.), Resûlullah'tan (s.a.v.), anne ve babasından on üç tane hadis rivayet etmiştir (Fığlalı, 1997). Rivayetleri Sünen'lerde yer almıştır (Mizzî, 1980). Hz. Hüseyin (r.a.), cennet gençlerinin efendisidir (Ahmed b. Hanbel, 1983). Hz. Hüseyin (r.a.), Resûlullah'tan (s.a.v.), anne ve babasından, Hz. Ömer'den ve bazı sahâbîlerden sekiz tane hadis rivayet etmiştir (Fığlalı, 1998).

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, kuşkusuz Hz. Peygamber'in (s.a.v.) nesebine mensubiyetleri hasebiyle İslâm tarihindeki müstesna konumlarını muhafaza etmektedirler. Ancak bu fitrî faziletin yanı sıra, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) her iki torununa bizzat uyguladığı tahnîk ve buna eşlik eden nebevi duaların, onların şahsiyet inşasındaki tesiri göz ardı edilmemelidir. Nitekim Hz. Ali'ye nispet edilen bir rivayette; Hz. Hasan'ın anne sütünden önce tahnîk yapılmasının, onun ilmi derinliğinde ve Hz. Hüseyin ile olan mukayeseli bilgi birikimi üzerinde belirleyici bir faktör olduğu vurgulanmaktadır. Bu durum, tahnîkin sadece biyolojik bir başlangıç değil, aynı zamanda çocuğun zihinsel ve mânevî gelişimini ilk andan itibaren şekillendiren çok yönlü bir başlangıçtır.

2. Nu'mân b. Beşîr

Nu'mân b. Beşîr, doğumu ve tahnîki ile ilgili bilgileri kendisi şu şekilde aktarmaktadır: "Ben, Resûlullah (s.a.v.) Medine'ye hicret ettikten sonra Ensar'dan doğan ilk çocuğum. Annem Abdullah b. Ravâha'nın kız kardeşi Amra bnt. Ravâha beni Resûlullah'a (s.a.v.) getirmiş. Resûlullah (s.a.v.) bana bir hurma ile tahnîk yapmış, ben ağzımı şapırdatınca Resûlullah (s.a.v.): 'Ensarın hurma sevgisine bak' demiş" (İbn Sâ'd, 1421).

Bu rivayet, Nu'mân b. Beşîr tarafından anlatılan meşhur bir hatıradır. Nu'mân b. Beşîr, sahabenin küçüklerindedir ve Medine dönemine dair güvenilir nakilleriyle bilinmektedir. Nu'mân b. Beşîr'in Hicret'ten sonra Ensar'dan doğan ilk çocuk olduğu bilgisi, tarih ve biyografi alimleri (İbn İshak, İbn Sa'd vd.) arasında ittifak edilen bir konudur.

Nu'mân, İslâmiyet'in ilk yıllarında Müslüman olmuş bir ailede büyümüştür. Nu'mân b. Beşîr, Suriye, el-Cezîre, Kûfe ve Humus'ta valilik yapmış ve Dımaşk kadılığı yapmıştır. Çok iyi bir hatiptir ve şiirleri bir dîvan hacmine ulaşmıştır. Babası Beşîr, Bedir Savaşı'na tanık olmuştur. Annesi Amre bint Revâha ile Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şairlerinden olan dayısı Abdullah b. Revâha'nın şiir okuma kabiliyeti Nu'mân b. Beşîr'e ve çocuklarına intikal etmiştir (Hatiboğlu, 2007; İbn 'Asâkir 1995).

Medine’de Ensâr arasında ilk olarak dünyaya gelen Nu‘mân b. Beşîr, şahsiyetinin temel taşlarını henüz bebeklik çağında bizzat Hz. Peygamber’in (s.a.v.) elinden aldığı tahnîk ve bereket duasıyla oluşturmuştur. Nebevî elden gelen helal lokmanın ve duanın manevi tesiri; onun sadece dönemin en güçlü hatiplerinden biri olmasını sağlamakla kalmamış, aynı zamanda râvisi olduğu meşhur “Helal ve haram bellidir...” hadisindeki hassas takva çizgisini hayatının merkezine yerleştirmiş, Kûfe ve Şam gibi kritik merkezlerde üstlendiği valilik ve kadılık görevlerinde sergilediği adalet, vicdan ve hikmet dolu duruşunun temellerini oluşturmuştur. Nu‘mân b. Beşîr’in hayatı; tahnîk ve dua ile başlayarak istikamet sahibi, hitâbetiyle kalpleri, adâletiyle şehirleri fetheden bir şahsiyete dönüşmüştür.

3. Abdullah b. Abbas

Abdullah b. Abbas, doğduğunda babası tarafından Rasûlullah’a (s.a.v.) götürülmüş, tahnîk yapılmış ve Rasûlullah’ın (s.a.v.) duasına mazhar olmuştur. Bu konuda nakledilen bilgiler şöyledir:

“Abbas, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) gelerek: ‘Muhammed! Öyle sanıyorum ki karım Ümmü’l-Fadl hamiledir’ dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.): ‘Umarım ki Allah (c.c.) o çocuk sebebiyle gözlerinizi aydın kılar’ diye dua etmiştir. Abbas, Abdullah doğunca onu Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanına getirmiş, Resûlullah da (s.a.v.) onu kucağına alarak: ‘Allah’ım onu dinde fakih kıl, Kitab’ın açıklamasını ona öğret’ diye dua etmiş ve tükürüğünü onun ağzına sürmüştür. Mücahid dedi ki: ‘Resûlullah’ın (s.a.v.) Abdullah dışında hiç kimseye bunu yaptığını bilmiyoruz” (İbn Keşîr, 1988; Taberânî, t.y.).

Heysemi (ö. 807/1405), bu rivayetin isnadında zayıf addedilen bir râvinin bulunduğunu ve ayrıca münkâtı’ olduğunu söylemektedir (Heysemî, 1994). Dolayısıyla hadisin isnadı zayıftır.

Taberânî (ö. 360/971) rivayeti muttasıl isnadla sika ve zayıf râvilerden aynı zamanda isnadı münkâtı’ ve muhtasar olarak da nakletmektedir (Heysemî, 1994).

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kendi mübarek tükürüğünü İbn Abbâs’ın ağzına sürerek tahnîk etmesi ve dua etmesi, İbn Abbâs’ın ilerleyen dönemlerde İslâm düşünce tarihindeki müstesna hitâbeti ve tefsirdeki tartışılmaz otoritesinin bir başlangıcı olmuştur.

Tahnîkin ve duanın bereketi; neticede İbn Abbâs’ı “ümme’in bilgini” (hibrî’l-ümme) seviyesine ulaştırmıştır. Onun temsil ettiği bu ekol, Mücâhid b. Cebr (ö. 103/721), Atâ b. Ebî Rebâh (ö. 114/732) ve İkrime (ö. 105/723) gibi mütekâmil âlimlerin yetişmesine imkân tanıyarak (el-Fesevî, 1981), tefsirin kuralları olan bir bilim dalına dönüşmesinde temel bir köprü görevi görmüştür.

Abdullah b. Abbas, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) soyuna mensubiyeti ve doğduğunda mazhar olduğu nebevî terbiye ile sahâbe nesli içerisinde müstesna bir konuma sahiptir. Resûlullah'ın, kendisi için yaptığı "dinde fakîh kılınma ve te'vil ilmine vâkıf olma" duası, İbn Abbas'ın ilmi şahsiyetinin temel dayanağını teşkil etmiş; onu Kur'ân'ın anlaşılması hususunda otorite haline getirmiştir. Sahâbe ve tâbiîn nesli tarafından, derin ilmî ve ihâtalı kavrayışı sebebiyle "Hibrü'l-Ümme" ve "Tercümânü'l-Kur'ân" sıfatlarıyla vasıflandırılmıştır. İbn Abbas; âyetlerin nüzûl sebepleri, dilbilimsel tahliller ve fikhî istinbatlar konusunda genç yaşına rağmen dönemin en yetkin isimlerinden biri kabul edilmiştir. Onun tefsir metodu yalnızca lafzî/lügavî açıklamalardan ibaret olmayıp; feraset, basiret ve hikmet eksenlidir.

Sonuç olarak, İbn Abbas'ın tefsir ilmindeki başarısı, sadece kişisel zekasının bir tezahürü değil, nebevî duanın ve tahnîkin bereketiyle şekillenmiş, sezgi ve akıl yürütmeyi birleştiren bütüncül bir zihnî melekelerin neticesidir ve İslâmî ilimlerde zirve olmuştur (Zebîdî, 1980). Hz. Peygamber'in (s.a.v.) tahnîk ve özel duasına mazhar olan Abdullah b. Abbas, bu mânevî mirasın etkisiyle bir nakilci olmanın ötesine geçmiştir. Onun nebevî bereketle şekillenen bu ilmi derinliği, asırlar boyunca İslâmî ilim geleneğinin metodolojik temellerine ışık tutan bir kaynak olmuştur.

4. Abdurrahman b. Zeyd b. Hattâb

Abdurrahman b. Zeyd, hicretin 5. yılında Medine'de doğmuştur. Doğduğunda, anne tarafından dedesi olan Ebû Lübâbe el-Ensârî (ö. [?]) tarafından hurma liflerine sarılarak Hz. Peygamber'e (s.a.v.) götürülmüştür.

Abdurrahman b. Zeyd b. Hattâb'ın tahnîki ile ilgili nakledilen rivayet şöyledir: "Ebu Lübâbe, onu (Abdurrahman b. Zeyd) doğduğunda Nebî'ye (s.a.v.) getirdi. Nebî (s.a.v.) Ebû Lübâbe'ye: 'Elindeki nedir ya Ebû Lübâbe?' diye sordu. Ebû Lübâbe: 'Kızımın oğlu ya Resûlullah!' diye cevap verdi. Resûlullah: 'Bu kadar küçük yaratılmış bir çocuk daha önce hiç görmedim' dedi ve tahnîk yapıp başını okşadı ve bereketi için dua etti" (Nemerî, 1992; İbn 'Asâkir, 1995; Aşkalânî, 1994).

Bu rivayet, sahâbî biyografilerine yer veren eserlerde zikredilmektedir. Rivayet, tarihsel bir veri olarak kıymetli, fakat fikhî bir hüküm çıkarmak için kullanılan "sahih" derecesindeki hadisler kadar güçlü görülmemiştir. Bu rivayetin isnadında özellikle İbrahim b. Muhammed ve babası üzerinden gelen bir zayıflık mevcuttur. Dolayısıyla rivayet teknik olarak "Zayıf" kategorisindedir. İslam tarihinin zengin biyografik mirası içinde güzel bir hatıra olarak nakledilmektedir.

Rivayette belirtildiği üzere Hz. Peygamber (s.a.v.) çok küçük bir bebek olan Abdurrahman b. Zeyd'e tahnîk yaparak başını okşamış ve dua etmiştir. "Bu duanın bir tecellisi

olarak; Abdurrahman b. Zeyd hangi topluluğun içinde bulunursa bulunsun, boyuyla mutlaka onlardan yüksekte kalırdı. İnsanların en uzun boylusu ve en yapılı olanıydı” (İbnu’l-Eşîr, 1994) şeklinde kaynaklarda belirtilmiştir.

Abdurrahman b. Zeyd b. el-Hattâb’ın şahsiyeti; doğumunda bizzat Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından gerçekleştirilen tahnîk uygulamasının ve nebevî bereket duasının hayat boyu süren tezahürlerini yansıtır. Sonuç itibarıyla Abdurrahman b. Zeyd’in hayatı, sünnete uygun yapılan tahnîkin bir çocuğun hem bedensel hem de ruhsal tekâmülünde belirleyici ve hayırlı bir başlangıç teşkil ettiğinin göstergesidir.

Abdurrahman b. Zeyd, Emevîler devrinde uzun süre Mekke valiliği yapmıştır (Sönmez, 1988). Abdullah b. ez-Zübeyr’in hilafet günlerinde vefat etmiştir (İbn Sâ’d, 1421).

5. Abdullah b. Zübeyr

Abdullah b. Zübeyr’in doğumu ve tahnîkiyle ilgili Esmâ bnt. Ebû Bekir’den gelen rivayet şöyledir: Esmâ bnt. Ebû Bekir şöyle demiştir:

“Abdullah b. Zübeyr’e hamile kaldığımda Mekke’deydim. Doğum yaklaştığında Mekke’den çıkıp Medine’ye geldim. Kubâ’da kaldım ve çocuğumu burada doğurdum. Sonra Resûlullah’a (s.a.v.) götürdüm, çocuğu onun kucağına verdim. Resûlullah (s.a.v.) bir hurma istedi. Hurmayı ağzında çiğneyerek ezdi ve çocuğun ağzına koydu. Böylece çocuğun midesine inen ilk şey Resûlullah’ın (s.a.v.) tükürüğü oldu. Sonra da o hurma ile çocuğun damağını ovup, dua etti ve bereket diledi. Müslüman aileden doğan ilk çocuk buydu.” (İbn Sâ’d, 1421).

Bu rivayet, hadis ilmi açısından “sahîh” kabul edilmektedir. İslâm literatüründe hem senedi hem de metni üzerinde herhangi bir tereddüt bulunmayan nadir hadislerden biridir. Çünkü bu rivayet, hadis tekniği açısından “müttefekun aleyh” bir hadistir (Buḥârî, 1993, Fezâilü’s-sahâbe, 74; “Âkîka”, 1; Müslim, 1955, “Âdâb”, 26). Hadis, olayı bizzat yaşayan Hz. Ebû Bekir’in kızı ve Abdullah b. Zübeyr’in annesi olan Esmâ bnt. Ebû Bekir tarafından nakledilmiştir. Bu, rivayetin doğrudan birinci ağızdan geldiğini gösterir.

Hicret sonrası Medine’de Müslümanların ilk göz aydınlığı olarak dünyaya gelen Abdullah b. Zübeyr hem baba tarafından aşere-i mübeşşereden (Aḥmed b. Ḥanbel, 2001) biri olan Zübeyr b. Avvâm’a hem de anne tarafından ‘Zâtü’n-Nitâkayn’ Esmâ binti Ebû Bekir’e (el-İşfahânî, 1974; en-Nemerî, 1992; İbnu’l-Eşîr, 1994) uzanan köklü ve şerefli bir nesebin vârisidir. Genç yaşta Peygamberimiz’i kaybetmiş olsa da karakteri bizzat onun eğitimi ve mânevî atmosferiyle şekillenmiştir. Çocukken aldığı bu eğitim, hayatı boyunca sergilediği kararlı ve ilkeli duruşun temel kaynağı olmuştur.

Genç yaşlarından itibaren Afrika’dan (Ḥalîfe b. Ḥayyât, 1977) Endülüs’e, İstanbul kuşatmasından (İbn Keşîr, 1988) fetih seferlerine kadar geniş bir coğrafyada kahramanlık

gösteren Abdullah b. Zübeyr'in cesareti, hiçbir zaman ibadetlerinin önüne geçmemiştir. Kaynaklarda, namaza durduğunda dış dünyadan tamamen tecrit olduğu ve dünyevî tüm alakaları zihninden sildiği vurgulanmıştır (İbn 'Asâkir, 1995; Zehebî, 1985).

Abdullah b. Zübeyr hakkında Abdullah b. Abbas: "Allah'ın (c.c.) kitabını çok okuyan, Resûlullah'ın sünnetine tam olarak uyan, ibadet yoluna canını koyan, yaz kış demeden oruç tutan bir kimseydi" (İbn Sâ'd, 1421) demiştir.

İslâm tarihçiliğinde Abdullah b. Zübeyr'in karakter inşası, sadece bireysel yetkinliklerle değil, doğumuyla eşzamanlı gerçekleşen nebevî dokunuş ile temellendirilir. Abdullah b. Zübeyr'in ilerleyen yıllarda gösterdiği cesaret ve liderlik vasıfları, kaynaklarda onun doğumunda Hz. Peygamber tarafından tahnîk edilmesi ve kendisi için bereket duasında bulunulmasıyla birlikte anılmaktadır. Bu ilk dokunuş, sadece bir çocukluk hâtırası değil; hayatının sonunda Haccâc-ı Zâlim karşısında bile eğilmeyen iradesinin başlangıç noktasıdır. Nitekim şehadetinden sonra annesi Esmâ binti Ebû Bekir ile Haccâc arasındaki tarihî yüzleşme, (İbn Sâ'd, 1421) bu nebevî bereket ile övünüldüğünü göstermektedir.

6. Abdullah b. Ebû Talha

Abdullah b. Ebû Talha, Huneyn Gazvesinden (8/630) sonra doğmuş olmasından (İbn Sâ'd, 1421) dolayı çocuk sahâbilerdendir. Abdullah b. Ebû Talha doğduğunda, ağzına hiçbir şey konmadan ağabeyi Enes b. Mâlik tarafından Resûlullah'a (s.a.v.) götürülmüş; böylece Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ona tahnîk yapması, dua etmesi ve ismini koyması sağlanmıştır.

Abdullah b. Ebû Talha'nın tahnîki ile ilgili Enes b. Mâlik'in naklettiği rivayet şöyledir: Enes b. Mâlik:

"Ümmü Süleym bir erkek çocuk dünyaya getirdiğinde, çocuğu benimle Resûlullah'a göndermek istedi. Ben de yanına hurma alıp, çocuğu Resûlullah'a (s.a.v.) götürdüm. Resûlullah'ın (s.a.v.) üzerinde aba vardı ve devesini katranlıyordu. Resûlullah (s.a.v.) bana 'Yanında hurma var mı?' diye sordu. Ben de 'Evet, var' dedim. Resûlullah (s.a.v.) hurmaları ağzında çiğnedi. Çocuğun ağzını açıp, hurmayı ağzına koydu. Çocuk da hurmayı emmeye başladı. Resûlullah (s.a.v.): 'Ensarın sevdiği şey hurmadır' buyurdu. Resûlullah (s.a.v.) çocuğa tahnîk yaptıktan sonra, Abdullah adını verdi. Ensar arasında ondan daha hayırlı kimse yoktu" (Buhârî, 1993; İbn Sâ'd, 1421; Müslim, 1955).

İlgili rivayet bütüncül bir bakış açısıyla analiz edildiğinde; hurma ile gerçekleştirilen tahnîk uygulamasının, asr-ı saâdet toplumunda ihmal edilmeyen ve yüksek düzeyde ehemmiyet gösterilen bir uygulama olduğu görülmektedir. Tahnîk uygulaması, yeni doğan bebeğin göbek bağının kesilmesini müteakip uygulanmış, genellikle isimlendirme süreciyle eş zamanlı olarak tamamlanmıştır. Hurmanın kültürel bir değer taşıması ve bereketin vesilesi kabul edilmesi, bu

tercihin temelini oluşturmuştur. Sahâbe neslinin, çocuklarının ağızına tahnîkten önce herhangi bir gıdanın girmemesi hususunda sergilediği titizlik (Buhârî, 1993, "Libâs", 22), bu uygulamanın fitratın korunmasına ve karakter oluşumuna etkisi açısından verdikleri önemi yansıtmaktadır.

Peygamber elinden gelen o ilk tadın, çocuğun ilerideki yaşamında sabırlı ve metanetli bir karakter sergilemesine vesile olduğu ve neslinden pek çok âlim yetiştiği kaynaklarda zikredilmiştir (İbnu'l-Eşîr, 1994).

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Abdullah b. Ebû Talha'ya bizzat tahnîk yaparak isim verip dua etmesi, onun hem çok bilgili biri olmasını hem de bereketli bir ömür sürmesini sağlamıştır.

7. İbrâhim b. Ebû Mûsâ el-Eş'arî

İbrâhim b. Ebû Mûsâ el-Eş'arî, Resûlullah (s.a.v.) hayattayken dünyaya gelmiştir. Resûlullah (s.a.v.) onun ismini koymuş, hurma ile tahnîkini yapmış ve ona bereketle dua etmiştir (İclî, 1985).

İbrâhim'in tahnîki ile ilgili Ebû Mûsâ el-Eş'arî'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Benim bir oğlum oldu. Onu Nebi'ye (s.a.v.) götürdüm. O da (s.a.v.) İbrahim adını verdi ve bir hurma ile onu tahnîk etti. (Hurmayı ağızda çiğnedikten sonra bir kısmını çocuğun damağına çaldı) ve onun için bereket ile dua etti, sonra onu bana verdi" (Buhârî, 1993, Edeb, 109).

İbrâhim b. Ebû Mûsâ el-Eş'arî: Babasından ve el-Mugîre b. Şu'be'den (ö. 50/670) hadis rivayet etmiştir. Rivayet ettiği hadisler, *Sahîh-i Müslim*, *Sünen-i Nesâî* ve *Sünen-i İbn Mâce*'de yer almaktadır. (Zehebî, 1992) el-İclî (ö. 261/875) onu sika kabul etmiştir (İclî, 1985).

Ünlü hadis münekkidi el-İclî'nin ona "sika" demesi, onun rivayetlerine güvenilebileceğinin en büyük kanıtıdır.

İbrâhim b. Ebû Mûsâ el-Eş'arî'ye Hz. Peygamber (s.a.v.) ismini vermiş, hurma ile tahnîkini yapmış ve kendisine bereketle dua etmiştir. Kendisinden Şa'bî (ö. 104/722) ve Hakem b. Uteybe (ö. 114-5/732-4) gibi Kûfeli âlimler rivayette bulunmuştur (İbn Hıbbân, 1973). Bu kaynakta, İbrâhim b. Ebû Mûsâ'nın Şa'bî ve Hakem b. Uteybe gibi önemli Kûfeli âlimlere hocalık yaptığı belirtilmektedir. Bu da onun bereketli bir evlat olmasının yanı sıra, Kûfe hadis ekolünün önemli bir halkası olduğunu da göstermektedir.

İbrahim b. Ebû Mûsâ'nın doğumunda uygulanan tahnîk ve duanın sonucu, el-İclî tarafından "güvenilir" (sika) kabul edilmesi ve rivayetlerinin *Kütüb-i Sitte* gibi temel kaynaklara girmesidir.

8. Sinan b. Seleme el-Hüzelî

Sinan b. Seleme'nin doğumu ve tahnîki ile ilgili rivayet, oğlundan nakledildiğine göre şöyledir: Sinan b. Seleme b. el-Muhabbek Ebû Abdurrahman el-Hüzelî: "Ben bir savaş gününde

doğmuşum, babam beni Resûlullah'ın (s.a.v.) yanına götürmüş, Resûlullah (s.a.v.) benim ağzıma tatlı vermiş, benim için dua etmiş ve bana Sinan adını vermiş” demiştir (İbn Ebî Hâtim,1952). Sinan b. Seleme'nin tahnîkine dair rivayet, her ne kadar bebeklik hatırasına dayanması hasebiyle “mürsel” tartışmalarına konu olsa da çevredeki şahitlerin teyidi ve râvi zincirindeki güvenilirlik sayesinde siyer literatüründe “sahih” bir vakıa olarak kabul görmüştür.

Sinan b. Ebî Seleme, hadis ilminde “saduk” veya “makbul” kategorilerinde görülen bir ravidir. Sinan b. Seleme daha sonraki yıllarda sadece bir râvi değil, aynı zamanda Emevîler döneminde, İslâm ordularının doğuya açılan kapısı olan Sind (bugünkü Pakistan bölgesi) gibi uzak coğrafyaların fethinde önemli roller üstlenmiş bir komutan olarak tarihe geçmiştir (Belâzurî, 1996).

Hadislerde tahnîkin çoğu zaman dua ve isim verme uygulamalarıyla birlikte zikredilmesi, ayrıca şârihler tarafından salih ve bereketi umulan kimselerin tahnîk yapmasının tavsiye edilmesi, bu uygulamanın yalnızca fiziksel değil aynı zamanda manevî bir boyutunun da bulunduğu işaret eden önemli karineler arasında değerlendirilebilir.

Sonuç

Bu çalışma kapsamında incelenen biyografik veriler göstermektedir ki; nebevî bir uygulama olan tahnîk, sadece teberrük amaçlı sembolik bir ritüelden öte bireyin bedensel ve ruhsal olgunlaşma yolculuğunu başlatan özüne yönelik bir dokunuştur. İncelenen örnek şahsiyetlerin hayat hikâyeleri arasındaki ortak payda, henüz bebeklik çağında nebevî bir lütufla gerçekleşen bu ilk temasın, ilerleyen yıllarda sarsılmaz bir irade, üstün bir belâgat ve derin bir takvâ şeklinde meyve vermesidir.

İncelenen bu örnek hayatlar, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) rehberliğinin sadece geçici bir alışkanlık olmadığını; aksine insanın karakterine kökten yerleşen sarsılmaz bir yön verici olduğunu kanıtıyor. Nitekim; İbn Abbâs'ın tefsirdeki otoritesi, Abdullah b. Zübeyr'in sarsılmaz duruşu ve Nu'mân b. Beşîr'in helal-haram hassasiyeti; bu sahâbîlerin midesine giren ilk lokmanın nebevî bir dua ile harmanlanmış olmasından bağımsız düşünülemez. Bu sonuçlar, sünnete dayalı bir başlangıcın insanın mânevî yapısını kökten ve kalıcı olarak etkilediğini göstermektedir.

Bu dokunuşun fizyolojik ve rûhânî tecellileri; Abdurrahman b. Zeyd'in girdiği her toplulukta fark edilen heybetli ve yapılı endamında, Sinan b. Seleme'nin Hindistan sınırlarına kadar uzanan askeri başarılarında ve İbrahim b. Ebû Mûsâ'nın Kûfe ilim havzasındaki güvenilirliğinde görülmektedir. Abdullah b. Ebû Talha'nın hayatında ise tahnîk, sadece bir

çocuğun şahsiyetinin değil, neslinden pek çok âlimin yetişmesinin sebebidir. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin örneğinde, onların ilimleri, ahlâkları ve ümmet nezdindeki saygın konumları, Hz. Peygamber'in yeni doğan çocuklara yönelik tahnîk, dua ve isim verme gibi uygulamalarının, onların manevî gelişimlerine gösterdiği ihtimamın somut yansımaları olarak görülebilir.

Özetle, çocuk sahâbilerde görülen bu üstün özellikler, tahnîkin bir çocuğun hayatındaki mânevî bir başlangıç olarak önemli olduğunu kanıtlar. Bu durum, doğru ve bereketli bir başlangıcın, modern eğitim yöntemlerinin çok ötesinde, bir insanın ve dolayısıyla tarihin akışını değiştirme gücüne sahip olduğunu göstermektedir.

İncelenen bu hayatlar, nebevî bir dua ve helal bir başlangıçla atılan ilk adımın, yani sünnetle başlayan bir ömrün, insanın manevi temelini, öz güvenini ve karakterini güçlü bir şekilde inşa ettiğini ortaya koymaktadır.

Günümüzün anlam krizleri içinde bocalayan nesilleri için tahnîk sünnetini yeniden canlandırmak; sadece bir geleneği sürdürmek değil, çocuklarımıza güçlü bir kişilik, sağlam bir mânevî temel ve sarsılmaz bir öz güven kazandırma girişimidir. Helal bir başlangıç ve mübarek bir duayla yetişen karakterler, çağın mânevî yıkımlarına karşı daha dirençlidir; bu, incelenen sahâbe hayatlarının bize kanıtladığı bir gerçektir. Bu nedenle, tahnîkin ailelerde bir bilinç hareketi olarak yeniden canlandırılması, yarının müstesna şahsiyetlerini yetiştirmeyi hedefleyen her ebeveyn ve eğitimci için stratejik bir manevi yatırım olarak görülmelidir. Zira başlangıçta bereketli kılınan bir ömrün, sonu da izzetli olacaktır.

Kaynakça

- Ahmed b. Hanbel, E. A. M. (1983). *Fedâilü 'ş-sahâbe* (C. 1-2). Beyrut: Müessesetü'r-Risâle.
- Ahmed b. Hanbel, E. A. A. b. M. b. H. eş-Şeybânî. (2001). *Müsnedü 'l-İmâm Ahmed b. Hanbel* (C. 1-50). Beyrut: Müessesetü'r-Risâle.
- Askalânî, E.-F. Ş. A. b. Alî b. M. İ. H. (1994). *el-İsâbe fî temyîzi 'ş-sahâbe* (C. 1-8). Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye.
- Belâzurî, A. b. Y. b. C. (1996). *Ensâbü 'l-eşrâf* (C. 1-13). Beyrut: Dâru'l-Fikr.
- Bezzâr, E. B. A. b. Amr el-İtkî. (2009). *El-Bahru'z-Zehhâr* (C. 1-18). Medine: Mektebetu'l-Ulûm ve'l-Hikem.
- Buhârî, E. Abdullâh M. b. İ. b. İ. (1993). *Sahîhu 'l-Buhârî* (5. bs., C. 1-7). Dimaşk: Dâru İbn Kesîr; Dâru'l-Yemâme.
- Cevâd, 'A. (2001). *el-Mufaşşal fî târihi 'l-'Arab kable 'l-İslâm* (2 Cilt).

Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî. (1974). *Hilyetu'l-evliyâ ve tabakâtu'l-asfiyâ* (C. 1-10). Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî; Dâru'l-Fikr li't-Tabâati ve'n-Neşri; Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye.

Fıġlalı, E. R. (1997). Hasan. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* içinde (C. 16, s. 278-281). İstanbul: TDV Yayınları.

Fıġlalı, E. R. (1998). Hüseyin. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* içinde (C. 18, s. 518-524). İstanbul: TDV Yayınları.

Güler, Z. (2010). Tahnik. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* içinde (C. 39, s. 411-412). İstanbul: TDV Yayınları.

Halife b. Hayyât, E. Amr Halife b. Hayyât el-Ufurî. (1977). *Târîhu Halife b. Hayyât*. Dimaşk/Beyrut: Müessesetü'r-Risâle.

Hârizmî, E. Abdullâh M. b. A. b. Y. (1409). *Mefâtîhu'l-ulûm* (2. bs.). Beyrut.

Harris, D. L., Weston, P. J., Signal, M., Chase, J. G., & Harding, J. E. (2013). Dextrose gel for neonatal hypoglycaemia (the Sugar Babies Study): A randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *The Lancet*, 382(9910), 2077-2083.

Hatiboġlu, İ. (2007). Nu'mân b. Beşîr. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* içinde (C. 33, s. 227-228). İstanbul: TDV Yayınları.

Heyssemî, E.-Hasan N. Alî b. E. B. b. S. (1994). *Mecma'u'z-zevâ'id ve menba'u'l-fevâ'id* (C. 1-10). Kahire: Mektebetu'l-Kudsî.

İbn Abdülber en-Nemerî, E. Ö. C. Y. b. Abdillâh b. M. (1992). *el-İstîâb fî ma'rifeti'l-ashâb* (C. 1-4). Beyrut: Dâru'l-Cîl.

İbn Asâkir, E.-Kâsım Alî b. el-Hasen. (1995). *Târîhu Dimaşk* (C. 1-80). Beyrut: Dâru'l-Fikr.

İbn Ebî Hâtim, E. M. Abdurrahman b. M. er-Râzî. (1952). *el-Cerh ve't-ta'dîl*. Haydarabad/Beyrut: Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî.

İbn Hibbân, E. Hâtim M. el-Bustî. (1973). *es-Sikât* (C. 1-9). Haydarâbâd: Dâiratü'l-Meârifî'l-Osmâniyye.

İbn Kayyim el-Cevziyye, E. Abdillâh Ş. M. b. E. B. b. E. ez-Zür'âi ed-Dimaşkî el-Hanbelî. (2019). *Tuhfetu'l-mevdûd bi-ahkâmi'l-mevlûd*. Riyad; Beyrut: y.y.

İbn Kesîr, E.-F. İ. b. Ömer b. K. ed-Dimeşkî. (1988). *el-Bidâye ve'n-nihâye* (C. 1-14). Beyrut: Dâru'l-İhyâi't-Turâsi'l-Arabî.

İbn Sa'd, E. A. M. (1421). *et-Tabakâtu'l-kubrâ* (C. 1-11). Kahire: Mektebetu Hâncî.

İbnu'l-Esîr, E.-Hasan Alî b. E.-K. M. el-Cezerî. (1994). *Üsdü'l-gâbe fî ma'rifeti's-sahâbe* (C. 1-8). Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye.

İclî, E.-Hasan A. b. Abdullâh el-Kûfî. (1985). *Târîhu's-sikât*. Mekke: Dâru'l-Bâz.

Koca, S. B., Altıntaş, A. H., & Duba, B. (2022). Yenidoġan hipoglisemisine güncel yaklaşım. *MKÜ Tıp Dergisi*, 13(47), 431-442. <https://doi.org/10.17944/mkutfd.1074719>

- Mizzî, E.-Haccâc C. Y. b. Abdurrahmân. (1980). *Tehzîbu'l-kemâl fî esmâi'r-ricâl* (C. 1-35). Beyrut: Müessesetü'r-Risâle.
- Müslim, E.-Hasan el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nîsâbü'rî. (1955). *Sahîh-i Müslim* (C. 1-5). Beyrut: Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî.
- Sönmez, M. A. (1988). Abdurrahman b. Zeyd. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* içinde (C. 1, s. 177-178). İstanbul: TDV Yayınları.
- Taberânî, E.-Kâsım M. S. b. A. b. E. (t.y.). *el-Mu'cemü'l-kebîr* (C. 1-25). Kahire: Mektebetu İbn Teymiyye.
- Ya'kûb b. Sufyân el-Fesevî, E. Y. (1981). *el-Ma'rife ve't-târih* (C. 1-3). Beyrut: Müessesetü'r-Risâle.
- Zebîdî, Z. A. A. (1980). *Sahîh-i Buhârî muhtasarı tecrîd-i sarîh tercemesi ve şerhi* (C. 9, K. Miras, Çev. & Şerh.). Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
- Zehebî, E. Abdillâh Ş. M. b. A. b. Osmân. (1985). *Siyeru a'lâmi'n-nubelâ* (C. 1-25). Beyrut: Müessesetü'r-Risâle.
- Zehebî, E. Abdillâh Ş. M. b. A. b. Osmân. (1992). *el-Kâşif fî ma'rifeti men lehû rivâyetun fî'l-Kutubi's-sitte*. Cidde: Dâru'l-Kible li's-Sekâfeti'l-İslâmiyye.
- Zehebî, E. Abdillâh Ş. M. b. A. b. Osmân. (2004). *Tezhîbu Tehzîbi'l-Kemâl fî esmâi'r-ricâl* (C. 1-11). Kahire: el-Fârûku'l-Hadîse.